

SSAI

SOCIAL SCIENCE AND INNOVATION

JOURNAL

Vol.3 Issue 1

ISSN
2992-9180

IF (IMPACT FACTOR)
11.5 / 2025

額の見方

800円
500円
200円

5 March 2026

Isakulov Mamadoli
Acting Associate
Professor, Department of
Pedagogy, Jizzakh State
Pedagogical University

Isakulov Mamadoli
Jizzax davlat pedagogika
universiteti Pedagogika
kafedrasi dotsent v.b.

Исакулов Мамадоли
И.о. доцента кафедры
педагогике Джизакского
государственного
педагогического
университета

JAHOLATGA QARSHI-MA'RIFAT: TUSHUNCHALAR USTIDA ISHLASH METODIKASI

ANNOTATSIYA: Maqolada o'smirlarning real ta'lim muhitida bulling (tazyiq, zo'ravonlik) va raqamli makonda kiberbulling namoyon etishga moyilligini belgilovchi shaxsiy hamda ijtimoiy-psixologik prediktorlar tadqiq etiladi. Yosh davrining o'ziga xosligi va identifikatsiya inqirozi sababli o'smirlik davri destruktiv xulq-atvor shakllariga yuqori darajada moyillik bilan tavsiflanadi. Muallif an'anaviy ta'qib (travlya) va internet tarmog'idagi agressiyaning psixologik markerlarini qiyosiy tahlil qiladi. Asosiy shaxsiy prediktorlar sifatida empatiya yetishmasligi, kompensator-narsissistik o'zini baholash, dushmanlikning yuqori darajasi va zo'ravonlikni me'yoriy jihatdan legitimlashtirish ajratib ko'rsatilgan. Ijtimoiy-psixologik omillar orasida bola-ota-ona munosabatlarining deformatsiyasi, o'smirning referent guruhdagi maqomi hamda guruh konformizmining umumiy darajasiga alohida e'tibor qaratiladi. Nazariy-metodologik tahlil asosida maktab muhitida ham, virtual makonda ham agressiya namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi differensial psixologik profilaktika dasturlarini ishlab chiqish zarurligi asoslab beriladi.

KALIT SO'ZLAR: o'smirlik davri, bulling, kiberbulling, agressiya prediktorlari, destruktiv xulq-atvor, empatiya, o'zini baholash, ijtimoiy-psixologik iqlim, psixologik profilaktika, internet makoni.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НЕВЕЖЕСТВУ И ЗНАНИЯМ: МЕТОДИКА РАБОТЫ С КОНЦЕПЦИЯМИ

АННОТАЦИЯ: В статье исследуются личностные и социально-психологические предикторы, детерминирующие склонность подростков к проявлению буллинга в реальной образовательной среде и кибербуллинга в цифровом пространстве. В силу возрастной специфики и кризиса идентичности подростковый период характеризуется высокой

уязвимостью к деструктивным формам поведения. Автором проводится сравнительный анализ психологических маркеров традиционной травли и агрессии в сети Интернет. В качестве ключевых личностных предикторов выделены дефицит эмпатии, компенсаторно-нарциссическая самооценка, высокий уровень враждебности и нормативная легитимизация насилия. Среди социально-психологических факторов особое внимание уделено деформациям детско-родительских отношений, статусу подростка в референтной группе и общему уровню группового конформизма. На основе теоретико-методологического анализа обосновывается необходимость разработки дифференцированных программ психологической превенции, учитывающих специфику проявления агрессии как в школьной среде, так и в виртуальном пространстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростковый возраст, буллинг, кибербуллинг, предикторы агрессии, деструктивное поведение, эмпатия, самооценка, социально-психологический климат, психологическая превенция, интернет-пространство.

ENLIGHTENMENT AGAINST IGNORANCE: A METHODOLOGY FOR WORKING ON CONCEPTS

ABSTRACT: The article examines personal and socio-psychological predictors that determine the propensity of adolescents to manifest bullying in the real educational environment and cyberbullying in the digital space. Due to age-specific characteristics and the identity crisis, the adolescent period is characterized by high vulnerability to destructive forms of behavior. The author conducts a comparative analysis of the psychological markers of traditional harassment and aggression on the Internet. Deficit of empathy, compensatory-narcissistic self-esteem, a high level of hostility, and normative legitimization of violence are highlighted as key personal predictors. Among the socio-psychological factors, special attention is paid to the deformations of parent-child relationships, the status of an adolescent in a peer group, and the general level of group conformism. Based on the theoretical and methodological analysis, the necessity of developing differentiated psychological prevention programs that take into account the specifics of aggression both in the school environment and in the virtual space is substantiated.

KEY WORDS: adolescence, bullying, cyberbullying, predictors of aggression, destructive behavior, empathy, self-esteem, socio-psychological climate, psychological prevention, internet space.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida inson tafakkuri va ma'naviy dunyosiga turli g'oyalar, qarashlar va axborotlar kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, yosh avlodni zararli g'oyalar, ekstremistik qarashlar va ma'naviy tahdidlardan himoya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, "Jaholatga qarshi – ma'rifat" g'oyasi jamiyat taraqqiyoti va yoshlar tarbiyasining muhim tamoyillaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Jaholat insonning bilim va tafakkurdan uzoqlashishi, voqelikni to'g'ri anglay olmasligi bilan bog'liq bo'lsa, ma'rifat esa bilim, tafakkur, madaniyat va ma'naviyat orqali inson kamolotini ta'minlaydigan omildir. Shuning uchun ham ta'lim tizimida mazkur tushunchalarning mazmunini chuqur o'rganish va yoshlar ongiga singdirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu bilan birgalikda Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida jaholatga qarshi kurashishda ma'rifatning o'rni beqiyos ekanligini alohida ta'kidlaydi. U: "Fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi faqat ma'rifat bilan kurashish mumkin", degan tamoyilni ilgari surib, yoshlar ongida mustahkam bilim va tafakkurni shakllantirish zarurligini qayd etadi.

Davlat rahbarining fikricha, bugungi murakkab globallashuv sharoitida yoshlarni turli zararli oqimlar ta'siridan asrash uchun ularda mustaqil fikrlash, ilmga intilish va ma'naviy immunitetni rivojlantirish lozim. Shu maqsadda mamlakatimizda

ilm-fan, ta'lim va ma'naviyat sohalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda[1].

Xulosa qilib aytganda, Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Jaholatga qarshi – ma'rifat" tamoyili yoshlarni barkamol inson etib tarbiyalash, jamiyatda ma'naviy muhitni mustahkamlash hamda turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan g'oyadir.

ASOSIY QISM

Jaholat arabcha so'z bo'lib, "bilimsizlik", "nodonlik", "haqiqatni anglamaslik" ma'nolarini bildiradi. Jaholat insonning ilm-fandan, ma'naviy qadriyatlardan uzoqlashishiga olib keladi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, jaholat hukm surgan jamiyatlarda taraqqiyot sekinlashadi, inson huquqlari va erkinliklari cheklanadi[3].

Ma'rifat esa insonning bilim olishga intilishi, dunyoni ilmiy asosda anglashga harakat qilishi, ma'naviy va madaniy kamolot sari intilishidir. Ma'rifatli inson voqea-hodisalarni tahlil qila oladi, mustaqil fikrlaydi va turli zararli ta'sirlarga berilmaydi.

Sharq mutafakkirlari, jumladan, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy kabi allomalar ilm-ma'rifatni inson kamolotining asosiy omili sifatida e'tirof etganlar. Ularning asarlarida ilm egallash, tafakkurni rivojlantirish va ezgu fazilatlarni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [2].

Ta'lim jarayonida har qanday fan mazmunini o'zlashtirish tushunchalarni shakllantirish orqali

amalga oshiriladi. Tushuncha — predmet va hodisalarning muhim belgilarini umumlashtirib aks ettiruvchi tafakkur shaklidir.

“Jaholat”, “ma’rifat”, “ma’naviyat”, “vatanparvarlik”, “bag’rikenglik” kabi tushunchalar o’quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ma’naviy dunyoqarashini ham shakllantiradi. Shu sababli pedagoglar mazkur tushunchalar ustida tizimli ravishda ishlashlari lozim[3].

Tushunchalarni shakllantirish jarayonida quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- tushunchaning mazmunini ochib berish;
- uning muhim belgilarini aniqlash;
- boshqa tushunchalar bilan bog’liqligini ko’rsatish;
- amaliy hayotdagi namoyon bo’lish shakllarini misollar orqali tushuntirish;
- o’quvchilarda mustaqil xulosa chiqarish ko’nikmasini rivojlantirish.

Mazkur mavzu bo’yicha tushunchalar ustida ishlash bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi.

Motivatsiya bosqichi

Dars yoki mashg’ulot boshida o’quvchilarning e’tiborini mavzuga jalb qilish maqsadida muammoli vaziyat yaratiladi. Masalan:

• “Nima uchun ayrim yoshlar turli zararli oqimlarga qo’shib qolmoqda?”

• “Bilimsizlik jamiyat rivojiga qanday ta’sir qiladi?”

Bu savollar o’quvchilarni fikrlashga undaydi va mavzuga qiziqish uyg’otadi.

Tushunchani izohlash bosqichi

Pedagog “jaholat” va “ma’rifat” tushunchalarining ilmiy ta’riflarini beradi. Tushunchalarning mazmuni tarixiy va zamonaviy misollar asosida yoritiladi.

Masalan:

Jaholatning belgilariga:

- bilimsizlik;
- tanqidiy fikrlashning sustligi;
- turli yolg’on ma’lumotlarga ishonuvchanlik;
- fan va madaniyatga befarqlik kiradi.

Ma’rifatning belgilariga esa:

- ilmga intilish;
- mustaqil fikrlash;
- yuksak ma’naviyat;
- bag’rikenglik va madaniyat kiradi.

Taqqoslash usulidan foydalanish

Tushunchalarni o’zlashtirishda Venn diagrammasi, klaster yoki taqqoslash jadvallaridan foydalanish samarali natija beradi.

1-Jadval.

Taqqoslash jadvali

Jaholat	Ma’rifat
Bilimsizlik	Bilimlilik
Nodonlik	Tafakkur
Beparvolik	Faollik
Qaram fikrlash	Mustaqil fikrlash
Zararli ta’sirlarga moyillik	Ongli pozitsiya

Bunday taqqoslash o'quvchilarda tushunchalar o'rtasidagi farqlarni aniq anglash imkonini beradi.

Munozara va bahs metodlari

O'quvchilar kichik guruhlarga bo'linib, "Ma'rifat jamiyat taraqqiyotining asosiy omilidir" mavzusida munozara tashkil etiladi. Munozaralar davomida o'quvchilar o'z fikrlarini asoslashga, dalillar keltirishga va boshqalarning fikrini hurmat qilishga o'rganadilar.

Hayotiy misollar asosida mustahkamlash

Mashhur allomalar, olimlar va ma'rifatparvarlar hayoti misolida ilmning ahamiyati ko'rsatib beriladi. Shuningdek, bugungi kunda ilm-fan yutuqlari tufayli erishilgan natijalar haqida ma'lumotlar beriladi.

Bu usul o'quvchilarda ma'rifatga nisbatan ijobiy munosabat shakllanishiga xizmat qiladi.

Interfaol metodlarning ahamiyati

"Jaholatga qarshi – ma'rifat" mavzusini o'qitishda quyidagi interfaol metodlardan foydalanish tavsiya etiladi:

- "Aqliy hujum";
- "Klaster";
- "Insert";
- "Bumerang";
- "FSMU";
- "Debat";
- "Keys-stadi";
- "Sinkveyn".

Mazkur metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Yoshlar tarbiyasida ma'rifatning o'rni

Bugungi kunda yoshlarni turli mafkuraviy tahdidlardan himoya qilishning eng samarali yo'li ularda mustahkam bilim va ma'naviy immunitetni shakllantirishdir.

Ma'rifatli yoshlar:

- Vatanga sadoqatli bo'ladi;
- milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydi;
- tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladi;
- turli zararli g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitet hosil qiladi.

Shu sababli ta'lim muassasalarida ma'rifiy tarbiya ishlarini kuchaytirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va ilm-fanga qiziqishni oshirish muhim vazifa hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, "Jaholatga qarshi – ma'rifat" g'oyasi yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashning muhim omili hisoblanadi. Ta'lim jarayonida jaholat va ma'rifat tushunchalari ustida maqsadli va tizimli ishlash o'quvchilarning bilim saviyasi, dunyoqarashi hamda ma'naviy kamolotini yuksaltiradi. Interfaol metodlar, munozaralar, hayotiy misollar va mustaqil fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlar orqali mazkur tushunchalarni chuqur o'zlashtirish mumkin. Natijada jamiyat taraqqiyoti va yoshlar ma'naviyati yuksalishiga xizmat qiladigan ma'rifatli avlod shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari va ma'ruzalari.
2. Forobiy A.N. "Fozil odamlar shahri".

3. M.Isakulov Yuqori sinf o'quvchilarini jaholatga qarshi ma'rifat ruhida tarbiyalashning prdagogik asoslari: Dis. p.f.d. (PhD) Aftoreferat. Nukus. 2024. – 56 b.

4. Abdumutalibovna D. N. JAHOLATGA QARSHI MA'RIFAT BILAN KURASHISH //INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED SCIENCES. – 2025. – T. 1. – №. 1.

5. Narzullayeva M. N. Q. JAHOLATGA QARSHI MA'RIFAT //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 4. – С. 1529-1535.

6. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.

7. Sayitqulovna S. S. et al. JAHOLATGA QARSHI MA'RIFAT //MASTERS. – 2025. – Т. 3. – №. 5. – С. 114-117.

8. Kamolov D. ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING THE MORAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY //SGS-Engineering & Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 02.